

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**“4+2 TARTIBIDAGI MALAKAVIY AMALIYOTNI
TASHKIL ETISH TIZIMI ISTIQBOLLARI VA
DOLZARB VAZIFALARI” MAVZUSIDAGI**

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

Jizzax 2025 yil

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI**

***4+2 TARTIBIDAGI MALAKAVIY AMALIYOTNI TASHKIL ETISH
TIZIMI ISTIQBOLLARI VA DOLZARB VAZIFALARI***

mavzusidagi

Respublika ilmiy –amaliy konferensiyasi

materiallari

16 may 2025 yil

Jizzax 2025 yil

4-SHO'BA. TA'LIM TIZIMDAGI ISLOHATLAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

ZAMONAVIY KIMYO TA'LIMIDA ELEKTRON DARSLIKLAR: INNOVATSION IMKONIYATLAR VA ULARNING USTUNLIKLARI

F.S.Ramazonov., J.Q.Farmonov

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti talabasi

ramazonovfirdavs59@gmail.com

I.I.Jo'rayev

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy kimyo ta'limida elektron darsliklardan foydalanishning innovatsion imkoniyatlari va afzalliklari yoritiladi. Elektron darsliklar ta'lim jarayonini interaktiv, vizual va mustaqil o'zlashtirishga yo'naltiradi. Ular matn, video, audio, animatsiya, virtual tajribalar, test va krossvordlar kabi multimedia vositalari bilan boyitilgan. Crocodile Chemistry, ISpring, HotPotatoes kabi dasturlar orqali darsliklarning funkcionalligi oshadi. Mazkur darsliklar masofaviy ta'lim, o'z-o'zini nazorat qilish va ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, talaba va o'qituvchiga qulay interfeys yaratadi. Maqolada bu texnologiyalarning amaliyotdagi samaradorligi va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Elektron darslik, zamonaviy kimyo ta'limi, interaktiv o'qitish, virtual tajribalar, o'z-o'zini nazorat qilish, foydalanuvchiga qulay interfeys, raqamli ta'lim vositalari, kimyo fanini samarali o'qitish usullari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные возможности и преимущества использования электронных учебников в современном преподавании химии. Электронные учебники направлены на обеспечение интерактивного, визуального и самостоятельного усвоения учебного материала. Они обогащены мультимедийными средствами, такими как текст, видео, аудио, анимации, виртуальные эксперименты, тесты и кроссворды. С помощью программ Crocodile Chemistry, ISpring, HotPotatoes функциональность учебников значительно расширяется. Эти ресурсы служат важным инструментом в дистанционном обучении, самооценке знаний и повышении качества образования. Кроме того, они предоставляют удобный интерфейс как для студентов, так и для преподавателей. В статье анализируется практическая эффективность данных технологий и перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: Электронный учебник, современное химическое образование, интерактивное обучение, виртуальные эксперименты, самоконтроль, удобный интерфейс для пользователя, цифровые образовательные средства, эффективные методы преподавания химии.

Annotation: This article explores the innovative opportunities and advantages of using electronic textbooks in modern chemistry education. Electronic textbooks are designed to facilitate interactive, visual, and independent learning. They are enriched with multimedia tools such as text, video, audio, animations, virtual experiments, tests, and crosswords. The functionality of these textbooks is enhanced through programs like Crocodile Chemistry, iSpring, and HotPotatoes. These resources serve as important tools for distance learning, self-assessment, and improving the quality of education. Moreover, they offer a user-friendly

II-usul. 1) Reaksiya tenglamasini yozamiz va plastinkaning o'zgargan massasini topamiz.

135 g 65 g 64 g

b) $65 - 64 = 1$ g.ga yengillashadi

2) Stixometrik nisbat tuziladi:

1 g yengillashganda 135 g CuCl_2 reaksiyaga kirishsa,

0,01 g yengillashganda x g CuCl_2 reaksiyaga kirishadi.

$$y = \frac{135 \cdot 0,01}{1} = 1,35 \text{ g CuCl}_2$$

3) Demak eritma tarkibidagi CuCl_2 1,35 g.ga kamaysa:

$$m(\text{CuCl}_2) = 13,5 - 1,35 = 12,15 \text{ g}$$

Demak javob eritmada 12,15 g CuCl_2 qolgan.

Xulosa. Shuni ta'kid mumkinki, uzluksiz ta'limda murakkab masalalarni bir necha usullarda yechish orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllanishiga olib keladi hamda ta'lim oluvchilarni turli konkurs masalalarini yechish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аскарлов И.Р., Қаюмова М., Рахимов Х. Анорганик ва умумий кимёдан масалалар ечиш. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1995. – 126 б.
2. Рахматуллаев Н., Омонов Н., Миркомиллов Ш. Кимyo о'қитиш методикаси. – Тошкент.: Иқтисод-Молия, 2013. – 320 б.
3. Магдесиева Н.Н., Кузьменко Н.Е. Химиядан масалалар ечишни ўрганайлик. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1991. – 163 б.
4. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989.
5. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. М.Интеграл-Пресс.2006.
6. Жуманов А.М., Рахматуллаева Г.М., Сидиков Д. Эритмаларга доир масалалар ечиш усуллари (услубий қўлланма). Фарғона нашриёти, 2005. – 52.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хамдамова Малика Илхамовна – исполняющий обязанности доцент кафедры "Зоология и анатомия" ТГПУ имени Низами, PhD

Аннотация. В условиях цифровизации образования применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становится неотъемлемой частью педагогической практики. Данная статья анализирует преимущества и трудности внедрения цифровых инструментов в образовательный процесс, а также их влияние на эффективность преподавания и обучения. Особое внимание уделяется развитию цифровой компетентности педагогов и необходимости адаптации учебных программ к современным технологическим требованиям.

Ключевые слова: цифровые технологии, педагогическая практика, ИКТ, цифровая компетентность, образовательный процесс, инновационные методы обучения.

Введение

Современное образование в Узбекистане стремительно развивается в направлении цифровизации, что требует коренных изменений в педагогической практике. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2023 года № УП-76 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ», в котором подчёркивается необходимость внедрения цифровых технологий во всех отраслях, включая систему образования [1, ст. 2].

Этот стратегический документ определяет цифровую трансформацию образования как приоритетную задачу государственной политики. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в педагогическую практику способствует модернизации учебного процесса, повышению качества образования и формированию цифровой компетентности у педагогов. В этих условиях цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью учебной среды, изменяя методы преподавания, взаимодействия с учащимися и оценки их знаний [3; р.3].

Теоретические основы применения цифровых технологий

Теория конструктивизма подчёркивает, что знания конструируются обучающимися в процессе активного взаимодействия с информацией и друг с другом. Цифровые платформы, поддерживающие групповые проекты и обсуждения, реализуют этот принцип на практике [3, р. 5]. Коннективизм, как теория обучения в цифровую эпоху, акцентирует внимание на умении находить и использовать информацию из разных источников — задача, которую облегчают онлайн-библиотеки и образовательные порталы [4, р. 9].

Практические примеры внедрения ИКТ в школе

1. Мультимедийные уроки биологии

В своей работе Хамдамова (2020) описывает опыт использования интерактивных презентаций и виртуальных лабораторий при изучении анатомии человека: показатели успеваемости выросли на 12 % после внедрения мультимедиа-уроков [6, р.4].

2. Социальные сети как обучающий инструмент

Монтеейро и соавторы (2021) отмечают, что группы в мессенджерах и социальных сетях стимулируют внеаудиторное обсуждение учебного материала, что повышает уровень самостоятельной работы школьников [4, р. 6].

Анализ эффективности цифровых инструментов

По данным Education Endowment Foundation (2019), использование адаптивных обучающих систем демонстрирует средний прирост результатов тестирования на 4–8 баллов по пятибалльной шкале [2, р. 8]. Исследование Silva dos Santos et al. (2019) показало, что интеграция игровых элементов и видеоконтента в уроки английского языка увеличивает вовлечённость учащихся на 20 % и снижает уровень отсева в группах [6, р. 7].

Методические рекомендации

- Повышение цифровой грамотности педагогов: регулярные курсы и вебинары по работе с LMS, VR-средами и онлайн-тестированием [6, р. 3].

- Разработка адаптивных учебных планов: включение в программы заданий разного уровня сложности и мультимедийных кейсов [6, р. 5].

- Инвестиции в техническую инфраструктуру: обеспечение доступа к современным компьютерам, планшетами и стабильному Интернет-соединению [2, p. 9].

Заклучение

Внедрение цифровых технологий в педагогическую практику открывает широкие возможности для повышения качества образования и формирования у учащихся ключевых компетенций XXI века. Индивидуализация обучения, расширенный доступ к ресурсам и интерактивные форматы стимулируют мотивацию и самостоятельность [1, p. 3; 3, p. 6].

Вместе с тем успешная цифровизация требует системного подхода: от подготовки и поддержки педагогов до постоянного обновления методических материалов и мониторинга эффективности [2, p. 2; 4, p. 8]. Лишь при комплексном решении этих задач цифровые инструменты смогут раскрыть весь свой потенциал и создать инклюзивную, гибкую и динамичную образовательную среду.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. № УП-76 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – 2023. – Ст. 2. – URL: <https://lex.uz/docs/6499613>
2. Education Endowment Foundation. Using Digital Technology to Improve Learning. – 2019. – P. 8–12. – URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED612112.pdf>.
3. Khamdamova, M. I., Nurullaeva, D.I. The influence of the digital educational environment on the formation of future teachers' professional competencies / M. I. Khamdamova, D. I. Nuryllaeva // Academia.edu. – 2023. – С. 2–3. – URL: https://www.academia.edu/114877447/RES_KON_1.
4. Monteiro, A., Leite, C., Lima, L. Veteran teachers and digital technologies: myths, beliefs and realities / A. Monteiro, C. Leite, L. Lima // University of Porto. – 2021. – P. 5–6. – URL: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/146436>.
5. Silva dos Santos, L., Silveira, L.B., Rodrigues, J. Technology integration and pedagogical practice in English Language Teaching / L. Silva dos Santos, L. B. Silveira, J. Rodrigues // ResearchGate. – 2019. – P. 7–9. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/336410321>
6. Хамдамова, М. И. Роль креативной компетентности преподавателя в развитии мультимедийной компетентности будущих биологов (на примере раздела «Человек и его здоровье») / М. И. Хамдамова // Концепт. – 2020. – № 7. – С. 3–5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kreativnoy-kompetentnosti-prepodavatelya-v-razvitiy-multimediynoy-kompetentnosti-buduschih-biologov-na-primere-izucheniya>.

KIMYO DARSLARIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Xo'jiyeva Sarvinoz Sadridinovna
Jizzax davlat pedagogika universiteti, o'qituvchi
sarvinoz.xo'jiyeva1987@gmail.com
G'aybullayeva Aziza
Jizzax davlat pedagogika universiteti, talaba

<i>G.S.Meliboyeva</i> „ <i>Muxammadaliyeva N.</i> kimyo darslarida “kalsiy va magniy” mavzusini o‘qitishda interfaol metodlarni qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar.....	203
<i>Meliboyeva G.</i> Talabalarda erkin fikrlashni interfaol metodlar asosida rivojlantirish yo‘llari	207
<i>Jumanov A., Mamadaliyeva Z.</i> Ta‘lim tizimida innovatsion texnologiyalardan integrativ maqsadlarda foydalanish.....	210
<i>Jumanov A.</i> Kimyo o‘qitishda logogriflardan foydalanish.....	210
<i>Xolmirzayeva A.</i> Tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy yondashuv va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning o‘rni.....	215
<i>Xolmirzayeva A.</i> Tabiiy fanlarni o‘qitishda sinfdan tashqari ishlar.....	217
<i>Boymatova N.,Aripova M.</i> Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar asosida fizika va kimyo fanlarini o‘qitish.....	219
<i>Aripova M.,Boymatova N.</i> Oliy ta‘limda tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish: holati va istiqbollari.....	221
<i>B.M.Abduraxmanov, N.Xudayarova, A.Umarov, A.Nazirov.</i> O‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi oila va maktabning katalizatorlar sifatida ta’siri.....	223
<i>Abduraxmanov B.M</i> Axborot texnologiyasidan hozirgi vaqtda foydalanish.	226
<i>I.B.Egamberdiyev.,A.Yuldashova</i> „ <i>F.Xatamova.,A.Nazirov.</i> Yod mavzusini o‘qitishning didaktik asoslarini shakllantirish va ishlanmalarini yaratish usullari.	228
<i>Абдувалиева К.Х, Толупова С.</i> Применение инновационных технологий в процессе обучения студентов химии.....	231
<i>Абдувалиева К.Х, Хикматуллаева Р. К.</i> вопросу развития у учащихся навыков решения химических задач в рамках школьной программы.....	233
<i>Abduvaliyeva K.X. Xolmurodova Sh.O.</i> Kimyo fanidan masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati (umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun kurs misolida)	235
<i>Adilova O., Oltiboyeva X.</i> Zamonaviy ta‘limda 4+2 amaliyot tizimining roli.....	238
4-Sho'BA. TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHATLAR VA ZAMONAVIY YoNDASHUVLAR	
<i>F.S.Ramazonov., J.Q.Farmonov.</i> Zamonaviy kimyo ta‘limida elektron darsliklar: innovatsion imkoniyatlar va ularning ustunliklari.....	242
<i>A.M.Jumanov, Sodiqov M.U.</i> Uzluksiz ta‘limda murakkablik darajasi yuqori bo‘lgan masalalarni yechish usullari.....	244
<i>Хамдамова М.</i> Использование цифровых технологий в педагогической практике: возможности, вызовы и перспективы.....	246
<i>Xojjiyeva S., G'aybullayeva A.</i> Kimyo darslarida zamonaviy yondashuvlardan foydalanish.....	248
<i>Sobirova Z., Talibov L.</i> Ta‘limda raqamli transformatsiya va innovatsion usullar.....	250
<i>Khudanov U., Sharifov G'. Raxmonov S.</i> Developing creative and critical thinking in students at school.....	253